

БУТОВА Татьяна Георгиевна

*Сибирский федеральный университет (Красноярск, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: tgbutova@mail.ru*

ЧЕРКАСОВА Юлия Ивановна

*Сибирский федеральный университет (Красноярск, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: ucherkasova@sfu-kras.ru*

БУРКАЛЬЦЕВА Диана Дмитриевна

*Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь, Респ. Крым, РФ)
доктор экономических наук, доцент; e-mail: di_a@mail.ru*

ДАНИЛИНА Елена Петровна

*Красноярский государственный медицинский ун-т им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск, РФ)
кандидат медицинских наук, доцент; e-mail: lena0-1961@mail.ru*

ДАНЧЕНОК Лариса Александровна

*Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Москва, РФ)
доктор экономических наук, профессор; e-mail: ldanchenok@mail.ru*

НИЯЗБЕКОВА Шакизада Утеулиевна

*Финансовый университет при Правительстве РФ; Московский ун-т им. С.Ю. Витте (Москва, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: Shakizada.niyazbekova@gmail.com*

ТРАНСФОРМАЦИЯ БИБЛИОТЕК В ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

Поиск современной инфраструктуры для развития креативной экономики обусловил необходимость формирования институтов современной инфраструктуры развития креативных индустрий, обеспечивающих информационную и образовательную поддержку создания и продвижения креативных продуктов. Сформированный для реализации задач развития креативных индустрий в России проект Министерства культуры «Гений места», учитывая значительный потенциал общедоступных библиотек, в качестве института инфраструктуры развития креативных индустрий определил модельные и модернизированные библиотеки, а также определил необходимость закрепления за каждой библиотекой кураторов, функциями которых определены проведение образовательных семинаров, формирующих современные компетенции производителей продуктов в области создания, продвижения и распределения продуктов креативных индустрий. Это обуславливает необходимость трансформации модельных и модернизированных библиотек в инфраструктурный институт, за счёт появления новых функций, работников, технологий образовательной деятельности в сфере креативных индустрий, что требует научного обоснования их сущности. В статье проведён анализ публикаций по теоретическим подходам к определению понятия «гений места», сравнительный анализ деятельности библиотек Красноярского края и Республики Крым как участников проекта «Гений места», позволил выявить проблемы трансформации библиотек в инфраструктурный институт развития креативных индустрий, которые в дальнейшем будут использованы для научного обоснования предложений по совершенствованию деятельности библиотек, как инфраструктурных институтов, релевантных отличиям условий региональных библиотек.

Ключевые слова: модельные библиотеки, гений места, инфраструктурные институты креативных индустрий

Для цитирования: Бутова Т.Г., Черкасова Ю.И., Буркальцева Д.Д., Данилина Е.П., Данченко Л.А., Ниязбекова Ш.У. Трансформация библиотек в инфраструктурный институт креативных индустрий // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №2. С. 104–114. DOI: 10.5281/zenodo.12605502.

Дата поступления в редакцию: 16 мая 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 июня 2024 г.

UDC 334.7 EDN: GUSMAA
DOI: 10.5281/zenodo.12605502

Tatyana G. BUTOVA

*Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: tgbutova@mail.ru*

Yulia I. CHERKASOVA

*Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: ycherkasova@sfu-kras.ru*

Diana D. BURKALTSEVA

*V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Rep. of Crimea, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: di_a@mail.ru*

Elena P. DANILINA

*Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University (Krasnoyarsk, Russia)
PhD in Medicine, Associate Professor; e-mail: lenao-1961@mail.ru*

Larisa A. DANCHENOK

*Plekhanov Russian Economic University (Moscow, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: ldanchenok@mail.ru*

Shakizada U. NIYAZBEKOVA

*Financial University under the Government of the Russian Federation; Witte University (Moscow, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: Shakizada.niyazbekova@gmail.com*

TRANSFORMATION OF LIBRARIES INTO INFRASTRUCTURE INSTITUTE OF CREATIVE INDUSTRIES

Abstract. *Creating and promoting modern creative products requires appropriate infrastructure. The project of the Ministry of Culture of Russia «Genius loci», created to implement the tasks of developing creative industries, consider the huge potential of public libraries as an infrastructure institution for the development of creative industries. The project identified model, modernized libraries, and determined the need to assign curators to each library who conduct educational seminars and form modern competencies of producers in creating, promoting and distributing products of creative industries. This contributes to the transformation of model and modernized libraries into an infrastructure institution, due to the emergence of new functions, employees, and educational technologies in creative industries. This process requires scientific substantiation of their essence. The article analyzes publications on theoretical approaches to defining the concept of «Genius loci», provides a comparative analysis of the activities of libraries in Krasnoyarsk Krai and the Republic of Crimea as participants in the «Genius loci» project. The study made it possible to identify problems in the transformation of libraries into infrastructure institutions for the development of creative industries. They will be further used for the scientific substantiation of proposals for improving the activities of libraries as infrastructure institutions.*

Keywords: *model library, Genius loci, creative industries infrastructure institutions*

Citation: Butova, T. G., Cherkasova, Yu. I., Burkaltseva, D. D., Danilina, E. P., Danchenok, L. A., & Niyazbekova, Sh. U. (2024). Transformation of libraries into infrastructure institute of creative industries. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 104–114. doi: 10.5281/zenodo.12605502. (In Russ.).

Article History

Received 16 May 2024
Accepted 10 June 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Сегодня в развитие творческих индустрий вовлекается большое количество учреждений культуры. Библиотеки, как место, позволяющее связать множество людей, работающих в креативном направлении с экспертами этой области, имеют огромный потенциал. Как известно, главная роль библиотеки – быть источником проверенной и систематизированной информации для всех пользователей. Именно библиотека обладает базами данных, Интернет-ресурсами, книжным фондом, техническими средствами, предоставляющими знания для творческого сектора и упрощающими погружение в творчество. Библиотеки становятся местом притяжения для заинтересованных энтузиастов и представителей местного (народного) творчества, поскольку имеют открытые площадки для общения, проведения встреч, выставок и т.п. Совокупность этих факторов позволит библиотеке быть проводником развития креативных индустрий в том числе в регионах, в населённых пунктах, отдалённых от крупных информационных центров.

Обзор публикаций

Интеграция библиотек в креативную экономику России является приоритетной целью проекта «Гений места», разработанного в рамках федерального проекта Минкультуры РФ «Придуманно в России», цель которого – развитие творческих навыков жителей на базе концентрации талантов, создаваемых в библиотеках. В рамках проекта ставится задача «объединения лидеров креативных индустрий в регионах для создания нового интеллектуального продукта на базе локальной идентичности культурного наследия и уникальных особенностей территории»¹. Внимание органов власти к развитию креативных индустрий в России стимулировало развитие научных исследований в данном направлении [1, 3], издание методических рекомендаций для

участников процесса [2].

Термин «Гений места» (англ. «Genius Loci») широко используется в мировой научной литературе для обозначения различных нематериальных аспектов культурного ландшафта, наследия и духовной ценности места. Некоторые авторы считают, что за термином «Гений места» стоит очень широкое понятие, связанное с культурным наследием, понимаемыми как архивы подлинных источников истории культуры, социальной истории, истории промышленности и т.д. [15]. *Гений места* определяется как нечто осязаемое (здания, площадки, ландшафты, маршруты)².

Последние годы *гений места* стал предметом многочисленных научных исследований [8]. Кристано Норберг-Шульц в «Genius loci» [14] и Кевин Линч в «Образе города» [12] описывают *гений места* (идентичность места) как результат действия самых разных факторов, в том числе ряда нематериальных ценностей. Нормерг Шульц определяет *гений места* как «господствующий дух места, экзистенциальная ценность, отвечающая материальным и духовным потребностям людей, которая достигается посредством взаимодействия человеческого сознания и действия с локальной физической и культурной средой» [14].

Ряд учёных изучают данный феномен с точки зрения туристической деятельности. где познание *гениальности места* представляет собой уникальное эмпирическое качество, которое туристы ощущают, сливаясь с окружающим миром [6]. *Genius loci* соответствует внутреннему ожиданию туристов в отношении выбора места назначения и является важной конструкцией при изучении сущности древнего мира с точки зрения отношений между людьми и архитектурой. Как выдающийся пример культурного наследия, древние деревни пользуются популярностью у туристов и постепенно становятся объектом исследования

¹Концепция создания и функционирования точек концентрации талантов «Гений места». URL: <https://новаябиблиотека.пф/assets/files/documents/tekstovaya-koncepciya-genij-mesta.pdf>

² ICOMOS Québec Declaration on the Preservation of the Spirit of Place. URL: <https://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-646-2.pdf>

учёных. Многочисленные исследователи изучали опыт и поведение туристов в разных странах, и подтверждают, что посещение значимых культурных исторических мест являются отличными от массовых развлечений и досуга направлениями [9, 10], которые могут дать людям серьёзную «духовную компенсацию». Это уникальное качество является основным элементом гениальности *места* [5]. Исследователи объясняют такое стремление людей к первобытным истокам и духовным ценностям в том числе процессом широкой урбанизацией населения [13, 17]. Так, С. Лиу отмечает, что, например, в Китае уровень урбанизации в 2020 г. составил 63,89%³. В то же время традиционная китайская сельскохозяйственная культура на протяжении тысячелетий породила у людей глубокую привязанность к сельской местности [11]. Цзомин Цзян утверждает, что китайские деревни стали родиной традиционного земледельческого общества и духовной родиной современного городского человека [8]. Двойная «родная идентичность» – идеальный случай для изучения *гениальности места*. Данное утверждение справедливо и для России.

Часто понятие *гений места* изучается в привязке к конкретному месту, таких как Дом писателя [13], Приморская деревня на Кипре [6], культурные ландшафты Йоруба [7] и объекты всемирного наследия религиозных культуры [16], подтверждая, что *гениальность места* представляет собой многомерную конструкцию с разнообразными характеристиками.

В течение последних лет *гений места* был объектом интереса организаций по сохранению памятников, например ИКОМОС⁴. В Декларации Кимберли ИКОМОС взял на себя обязательство учитывать нематериальные ценности, такие как память и привязанность к месту, в то время как Декларация Фос-ду-Игуасу (2008

г. ИКОМОС Америки) определила материальные и нематериальные компоненты наследия как важные для сохранения идентичности сообществ, создавших и передавших пространства культурного и исторического значения.

В рамках нашей статьи мы будем использовать термин «*Гений места*», определённый одноимённым проектом Министерства культуры РФ – творческий житель региона, который приходит в библиотеку с желанием воплотить в жизнь идею собственного продукта и получить знания и профессиональный опыт, либо представитель креативной индустрии, заинтересованный в том, чтобы поделиться уникальным опытом⁵. По мнению экспертов проектного офиса Российской государственной библиотеки – одного из кураторов проекта, гением места может стать [2]:

- человек, который уже владеет навыками из области креативных индустрий и хочет применить их для развития своего региона, либо эксперт в области креативных индустрий, который хочет делиться знаниями и опытом с другими;
- человек, у которого пока нет знаний в области креативных индустрий, но есть идея того, как можно помочь региону развиваться и ему нужны ресурсы и площадка для реализации своего замысла. Библиотека способна оказать ему помощь в проработке идеи и обретении новых знаний для реализации своего творческого проекта;
- энтузиаст, готовый учиться новому и активно вовлекаться в креативные проекты, развивающие регион. Он ищет знания, навыки, площадку для общения с людьми с похожими интересами.

Материалы и методы

Все факторы и соответствующие элемен-

³ National Bureau of Statistics. Bulletin of the Seventh National Census (No.7). URL: http://stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202105/t20210511_1817202.html

⁴ ИКОМОС – Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (англ. ICOMOS – International Council on Monuments and Sites)

⁵ Гений места. Отчёт 2022. URL: <https://новаябиблиотека.пф/assets/files/documents/godovoi-otchet-genii-mesta-digital-versiya.pdf>

ты были определены на основе теоретического обзора источников литературы, адаптированных к контексту исследования. Количественные исследования проводились в направлении отраслевого анализа (креативные индустрии) и пространственного анализа (креативные кластеры).

Для определения характеристик, определяющих критерии отнесения культурных проектов к проектам креативных индустрий, проведён опрос экспертов, которыми выступали преподаватели вузов, работники библиотек, музеев, института креативных индустрий г. Красноярска, а также контент-анализ характеристик проектов креативных индустрий. Анализ интернет-сайтов библиотек и портала библиотек Красноярского края позволил провести группировку реализуемых библиотеками креативных проектов.

Ассоциативное исследование работников и посетителей организаций культуры было использовано для выявления у респондентов ассоциаций, вызываемых представлением библиотек.

Результаты

Анализ теоретических подходов к определению сущности понятия «гений места» позволил автором выделить определение понятия «как нечто осязаемое – здания, площадки, ландшафты, маршруты» как более релевантное для формирования инфраструктурного института креативных индустрий, рассматриваемых нами как совокупность организаций различных организационно-правовых форм, созданных для выполнения специфических функций, поддерживающих производство, сбыт, продвижение креативных продуктов. Так «Гений места» создана как площадка для создания точек концентрации талантов в соответствии с Концепцией развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до

2030 года⁶. Местом точки концентрации талантов определены библиотеки, располагающие необходимыми информационными, техническими и др. ресурсами и по замыслу проекта должна обеспечить всех желающих доступом к креативным индустриям.

К 2030 г. в России планируется открыть 1000 библиотек как точек концентрации талантов во всех регионах. Сравнительный анализ динамики количества библиотек в Красноярском крае и Крыму показал, что старт трансформации библиотек институт «Гений места» оказался не стартапом, каким он должен быть исходя из плана открытия библиотек. В настоящее время в проекте участвуют 8 модельных библиотек Красноярского края и 3 библиотеки республики Крым (табл. 1).

Для определения проблем, сдерживающих развитие библиотек как гениев места, были проведены исследования внутренней среды ряда библиотек, показавшие, что для каждой библиотеки назначен куратор, который оказывает поддержку креативным посетителям, занимается проектной работой по выбранным направлениям, помогает пользователям ориентироваться в творческих сферах, ищет партнёров, организует тематические мероприятия.

Трансформация библиотеки в инфраструктуру креативных индустрий предполагает реализацию креативных проектов. На протяжении многих лет библиотеки развивают на своих площадках разнообразные творческие проекты. Однако, чтобы отнести их к проектам креативных индустрий, они должны отвечать ряду характеристик. Для определения таких был проведён опрос экспертов, которыми выступали преподаватели вузов, работники библиотек, музеев, института креативных индустрий г. Красноярска. Анализ результатов позволил выделить наиболее часто отмечаемые характеристики:

- 1) проект должен входить в одну из креативных индустрий. В рамках проекта

⁶План мероприятий по реализации в 2022–2024 годах Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года. Утв. распоряжением Правительства РФ № 2290-р от 17.08.2022 г.

«Гений места» определено 14 таких отраслей: мода, дизайн, искусство, музыка и саунд-дизайн, архитектура и урбанистика, кино, телевидение, издательское дело и журналистика, новые медиа, IT, компьютерная графика, разработка игр, образование, маркетинг;

- 2) результатом креативного проекта является креативный продукт разных форм;
- 3) проект должен удовлетворять коммерческим критериям, приносить доход. Для создания креативных продуктов используются человеческие, материальные и

финансовые ресурсы, которые могут быть оценены как затраты, а значит, может быть определена минимальная стоимость продукта.

Контент-анализ характеристик проектов креативных индустрий показал, что нет отличия характеристик проектов по производству креативных продуктов и креативных проектов библиотек как инфраструктурного института проекта Гений места. Анализ сайтов библиотек и портала библиотек Красноярского края позволил провести группировку креативных проектов, реализуемых библиотеками (табл. 2).

Таблица 1 – Библиотеки Красноярского края и Респ. Крым – участники проекта «Гений места»⁷

Год начала участия в проекте	Библиотека, населённый пункт	Статус
Красноярский край		
2022	Библиотека им. С. Кучина МБУК «Центральная городская библиотека им. М. Горького, ЗАТО г. Железногорск	Малая, городская, общедоступная
	МБУК «Межпоселенческая библиотека Иланского района Красноярского края», г. Иланский	Центральная, городская, общедоступная
2023	Городская библиотека им. Аркадия и Бориса Стругацких МБУК «Централизованная библиотечная система г. Канск», г. Канск	Малая, городская, общедоступная
	Библиотека-филиал №19 им. Р. Солнцева МБУК «Централизованная библиотечная система для детей им. Н. Островского», г. Красноярск	
	Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина МБУК «Ачинская городская Централизованная библиотечная система», г. Ачинск	Центральная, городская, общедоступная
2024	Центральная городская библиотека им. А. Грина МБУ «Централизованная библиотечная система г. Шарыпово», г. Шарыпово	Малая, городская, общедоступная
	Центральная детская библиотека – филиал №23 МБУК «Центральная библиотечная система Рыбинского района», г. Заозёрный	
	Библиотека-филиал № 17 им. Драгунского МБУК «Централизованная библиотечная система для детей им. Н. Островского», г. Красноярск	
Республика Крым		
2021	Центральная детская библиотека им. Володи Дубинина, г. Керчь	Центральная, городская, общедоступная
2024	<ul style="list-style-type: none"> • МКУК «Централизованная библиотечная система муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» • Центральная городская библиотека им. А. С. Грина, г. Феодосия 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Основной партнёр проекта – Юго-Восточная академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет» 	
	Центральная районная модельная библиотека в пгт Ленино	Центральная, районная, общедоступная

⁷ Сост. по данным сайтов: «Гений места» <https://новаябиблиотека.рф/documents/genij-mesta/> ; Правительство Республики Крым <https://mkult.rk.gov.ru/articles/30212251-f404-477d-a539-8daadd0471f3> ; Стратегическая сессия «Медиапространство в современном обществе» URL: <https://youtube.com/watch?v=asPWlPEa2o>

Таблица 2 – Примеры креативных проектов библиотек Красноярского края⁸

Направление	Мероприятие	Пример проекта
Выставки	Выставка декоративно-прикладного творчества	Затеси в судьбе
		«Рукоделие – это душевно!» Выставка работ Натальи Король
Встречи	Экскурсия	Экскурсия в центр консервации и реставрации библиотечных фондов
		Экскурсия в отдел редких книг
		Пешеходные экскурсии по городу
	Экскурсия-практикум	Библиотека – реальность и виртуальность
Клубы	Языковой клуб	English Literature Speaking Club
	Кружок иностранного языка	Кружки различных иностранных языков, в т.ч. для пенсионеров
	Музыкальный клуб	Вечер «Легендарный винил!»
	Квиз	Квиз «От губернии до края»
Обучение	Мастер-класс	«Блокнот и открытка своими руками»
	Лекция-игра	«Наследники: воспитание в доме Романовых»
	Интерактивная лекция	Как стать писателем
	Писательская игра	Игра «Заткнись и пиши!»
	Лекция-практикум	Лекция «Послушай, что у меня получилось!»
Использование ресурсов библиотеки	Фотосессия	Предоставление интерьеров библиотеки для фото и видеосъёмки
	События	Предоставление оборудования библиотеки для культурно-просветительских мероприятий
	Экспертиза	Проведение экспертизы печатной продукции, редких книг, памятников и др.
	Фотокопирование	Фотографирование/копирование периодических изданий, документов

Предпринимательские проекты по созданию креативных продуктов имеют большие возможности, так как новые технологии позволяют производить дифференцированные продукты. Библиотеки могут принимать в данном процессе непосредственное участие, а также обеспечивать производителей необходимым знаниями, реализуя информационную и образовательную функцию. Кроме того библиотеки, как центры проверенной и систематизированной информации, могут реализовывать не только информационные проекты, но и стать местом хранения креативных культурных продуктов, а также местом проведения различных культурных проектов, в частности выставочных. Актуальными, на наш взгляд, проектами могут стать проекты по «документированию культуры», в т.ч. с помощью цифровых технологий, поскольку каждодневные изменения в окружающем мире способствуют по

выражению Э. Тоффлера «быстро исчезающей ситуации» [4]. Библиотека может участвовать в сохранении знаний о культуре, используя различные проекты по историческому исследованию и сохранению культурного наследия в документальном и цифровом виде.

Проведённое ассоциативное исследование работников организаций культуры и посетителей показало, что до сих пор библиотеки ассоциируется у респондентов с «консервативным учреждением, где ничего не происходит, кроме выдачи книг и редких мероприятий по книжной тематике». Популярное выражение «тишина должна быть в библиотеке» является подтверждением такого стереотипа по мнению респондентов. В то же время, как показывают проведённые опросы, читатели проявляют интерес к возможности более полезного проведения досуга, например, обучаясь творчеству или ремеслу и находя единомыш-

⁸ Сост. по данным сайтов библиотек Красноярского края и Портала библиотек Красноярского края <https://biblio.kraslib.ru/>, https://kraslib.ru/news/?currentDate=2024-2&vid=all_events&Z21ID=

ленников по интересам. Библиотека в малом населённом пункте может стать местом объединения местного сообщества, инициативных творческих граждан. В условиях невысоких доходов жителей отдалённых территорий библиотека может стать важным и бесплатным источником культурных благ. А это значит, подобные мероприятия имеют большой потенциал для установления связей и партнёрств с творческими организациями.

Причём, библиотекам не обязательно становиться движущей силой креативного проекта. Они могут выступать партнёрами других организаций и мероприятий, предлагая свои услуги, ресурсы, информационную поддержку. В частности, как институт креативной инфраструктуры, библиотека может быть частью следующих видов партнёрств:

- *Информационная партнёрство* – совместная проекты со СМИ, блогерами, группами в социальных сетях, информационными каналами учебных заведений и т.п. Такие партнёры могут размещать информацию о проектах библиотеки на

своих ресурсах, а библиотека будет связывать их с местным сообществом, способствовать их имиджу;

- *Ресурсная поддержка* – участники совместного проекта предоставляют друг другу свои ресурсы как во временное пользование, так и на постоянной основе. Это могут быть свободные площади, оборудование, техника, мебель, рекламные места и т.п. Кроме того, речь идёт и о человеческих ресурсах: консультации специалистов, помощь в оформлении, проведении исследований, предоставление работников и волонтеров для организации мероприятий и т.п. Такая передача ресурсов возможна как со стороны библиотеки, так и партнёра проекта.

Взаимодействуя с различными организациями при реализации проектов креативной индустрии необходимо учитывать их сильные стороны, потенциал в настоящем и будущем партнёрстве (табл. 3). Важно привлекать партнёров, которые на первый взгляд не так близки к библиотечной сфере.

Таблица 3 – Взаимодействие библиотек с партнёрами при реализации креативных проектов

<i>Партнёры библиотеки</i>	<i>Потенциал как партнёра проекта</i>	<i>Особенности взаимодействия</i>
Учреждения культуры (ДК, музей, дом творчества, музыкальные школы, школы искусств, танцевальные студии, театры и др.)	Имеют собственный высокий потенциал для реализации мероприятий креативной индустрии	Являются конкурентами за аудиторию, поэтому необходимо договариваться о разделении полномочий
Социальные учреждения (органы соцзащиты, спец. школы, учреждения для социально незащищённых граждан, приюты для животных и др.)	Также, как и библиотека, реализуют социальную функцию	Могут оказать информационную поддержку среди своей аудитории, предоставить человеческий ресурс (волонтеры, слушатели, выступающие и т.п.)
Организации сферы обслуживания населения (МФЦ, магазины, кафе, аптеки, больницы, финансовые организации и т.п.)	Имеют потенциал развития креативных проектов и специальные инструменты их реализации	Являются специалистами в области полезных для населения функций

Фонды библиотек. Как было отмечено ранее, все библиотеки являются источником достоверной и систематизированной информации, которая может быть предоставлена организаторам креативных проектов. Причём,

это может быть не только художественная литература, но различные документальные собрания, публицистика, дневники и воспоминания современников, копии документов архивов и т.п.

Штатные работники библиотек. Собственные специалисты могут выступить лидерами проекта или найти таковых в числе своих партнёров. Часто сотрудники обладают навыками, которые они не применяют в своей повседневной работе, однако они могут раскрыть их при реализации совместных творческих идей. Также, если в библиотеке есть незаполненные ставки, на них могут быть привлечены необходимые для проекта специалисты. Для оценки этого ресурса необходимо ответить на вопросы: сколько человек работают в библиотеке и в каком режиме? Каковы их функции? Сколько времени уходит на исполнение прямых обязанностей? Могут ли они выделять некоторое время для реализации нового креативного проекта? Есть ли у них соответствующая мотивация? Будет ли им интересна идея проекта? Какими знаниями, умениями и навыками кроме основных профессиональных обязанностей они владеют?

Читатели библиотек. Они являются человеческим ресурсом, который может быть использован как источник разнообразных знаний, умений и навыков, а также как зрители, слушатели или добровольные помощники при проведении и организации мероприятий. Причём привлекать можно не только инициативных граждан, но и людей, лояльных к библиотеке. Они могут быть источником и распространителем информации о мероприятиях, а также послужить «костяком» для будущих проектов.

Материально-техническая база. Сюда относятся помещение, оборудование, инвентарь, мебель, компьютерная техника, музыкальное и световое оборудование, доступ к Интернету, техника для видеозаписи и т.п. Для понимания объёмов материальных ресурсов необходимо описать помещения, определить их загруженность по дням недели и часам в течение дня. Также следует понять, для каких видов активности может быть использовано каждое помещение, сколько человек может вместить, каким оборудованием, светом, коммуникациями оно оснащено. Оценить какую часть занимает книгохранение и есть ли

открытые фонды для доступа читателей. Также следует понимать какие значимые материально-технические объекты есть в распоряжении библиотеки, в каком количестве и техническом состоянии.

Бюджет библиотек. Речь идёт о доходах от внебюджетной деятельности, которые могут быть использованы на проект креативной индустрии. Однако, как правило, это не основной источник финансирования. Часть затрат может быть покрыта партнёрами или даже гражданами-участниками проекта, например, через краудфандинг.

Кроме перечисленных источников, имеющих в распоряжении библиотеки, при реализации проектов креативной индустрии могут быть использованы потенциальные ресурсы, которые можно привлечь извне. Это может быть оборудование работников библиотеки, привлекаемое временно для проведения мероприятия; общественное пространство, организованное муниципалитетом; локальные культурные мероприятия, проводимые местным сообществом; волонтёры, желающие получить рекомендательные письма для своего портфолио и т.п.

Выводы

На основе проведённого исследования можно сделать выводы, что пока модельные и модернизированные библиотеки не отвечают формату деятельности проекта Гений места. Для трансформации их в институт креативных индустрий следует провести дополнительные исследования, описать предметно функции кураторов, предложить модели взаимодействий с партнёрами, определить отраслевые ограничения тех креативных индустрий, для которых они являются Гением места.

Результаты проведённого исследования позволили выявить проблемы, сдерживающие трансформацию библиотек как инфраструктурных институтов креативных индустрий. В статье акцент сделаем на главной, на наш взгляд, проблеме – кадровой. Недостаток работников для реализации креативных проектов. Штат библиотеки строго регламентирован. К тому

же у работников нет специальных знаний и навыков по организации креативных проектов.

Кадровая проблема актуализирует необходимость подготовки специалистов не только по программе библиотековедения, но и по про-

граммам «Экономика организаций культуры» «Менеджмент библиотечной деятельности», а в области дополнительного профессионального образования – «Креативные библиотечные технологии», «Реклама и PR в сфере культуры».

Список источников

1. Бутова Т.Г., Черкасова Ю.И., Данилина Е.П., Данченко Л.А., Ниязбекова Ш.У., Улина С.Л. Приоритетные направления научных исследований в области креативных индустрий // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №5(107). С. 45-58.
2. Как работать с гениями места? Методическое пособие для кураторов проекта «Гений места» по созданию и развитию проектов в сфере креативных индустрий / Черненко Ю.А. и др. М., 2023. 192 с.
3. Бредихин С.В., Власова В.В., Гаврилова Н.В., Гершман М.А., Гохберг Л.М., Демьянова А.В., Иванова И.А., Попова Я.А. Развитие креативных индустрий в России: ключевые индикаторы (Научный дайджест). М.: НИУ ВШЭ, 2021. 20 с.
4. Тоффлер Э. Шок будущего. М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. 557 с.
5. Chen A., Peng N., Hung K.-P. Examining tourists' loyalty toward cultural quarters // Annals of Tourism Research. 2015. Vol.51. Pp. 59-63. doi: 10.1016/j.annals.2015.01.004.
6. Christou P.A., Farmaki A., Saveriades A., Spanou E. The "genius loci" of places that experience intense tourism development // Tourism Management Perspectives. 2019. Vol.30. Pp. 19-32. doi: 10.1016/j.tmp.2019.01.002.
7. Fadamiro J.A., Adedeji J.A. Cultural landscapes of the Yoruba of South-Western Nigeria demystified as solidified time in space // Space and Culture. 2016. Vol.19. Iss.1. Pp. 15-30. doi: 10.1177/1206331215595751.
8. Jiang Z., Lin D. Genius Loci of Ancient Village from the Perspective of Tourists Experience: Scale Development and Validation // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022. Vol.19. Iss.8. Pp. 4817. doi: 10.3390/ijerph19084817.
9. Li X., Wang Z.H., Xia B., Chen S.C., Chen S. Testing the associations between quality-based factors and their impacts on historic village tourism // Tourism Management Perspectives. 2019. Vol.32. Pp. 100573. doi: 10.1016/j.tmp.2019.100573.
10. Guo Z.F., Sun L. The planning, development and management of tourism: The case of Dangjia, an ancient village in China // Tourism Management. 2016. Vol.56(C). Pp. 52-62. doi: 10.1016/j.tourman.2016.03.017.
11. Liu C.H. Local and international perspectives of the influence of creative experiences of Chinese traditional culture on revisit intentions // Current Issues in Tourism. 2020. Vol.23. Iss.1. Pp. 17-35. doi: 10.1080/13683500.2018.1564740.
12. Lynch K. The Image of the City. Cambridge: MIT Press, 1960.
13. MacLeod N. 'A faint whiff of cigar': The literary tourist's experience of visiting writers' homes // Current Issues in Tourism. 2020. Vol.24. Iss.9. Pp. 111-1226. doi: 10.1080/13683500.2020.1765996.
14. Norberg-Schulz C. Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. NY: Rizzoli, 1980.
15. Rudnicka-Bogusz M. The Genius loci Issue in the Revalorization of Post-Military Complexes: Selected Case Studies in Legnica (Poland) // Buildings. 2022. Vol.12. Iss.2. Pp. 232. doi: 10.3390/buildings12020232.
16. Silva K.D. The spirit of place of Bhaktapur, Nepal // International Journal of Heritage Studies. 2015. Vol.21. Iss.8. doi: 10.1080/13527258.2015.1028962.
17. Wang N. Tourism and Modernity: A Sociological Analysis. Amsterdam: Elsevier Science, 2000.

References

1. Butova, T. G., Cherkasova, Yu. I., Danilina, E. P., Danchenok, L. A., Niyazbekova, Sh. U., & Ulina, S. L. (2023). Prioritetnye napravleniya nauchnyh issledovaniy v oblasti kreativnyh industriy [Priority directions of scientific research in the field of creative industries]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17, 5 (107), 45-58. (In Russ.).
2. Chernenko Yu. A. et al (eds). (2023). *Kak rabotat' s genijami mesta? Metodicheskoe posobie dlja kuratorov proekta «genij mesta» po sozdaniyu i razvitiyu proektov v sfere kreativnyh industriy [How to work with geniuses of the place? Methodological guide for curators of the «Genius loci» project on the creation and development of projects in the field of creative industries]*. Moscow: New generation library. URL: xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/assets/files/kak-rabotat-s-geniyami-mesta.pdf. (Accessed on June 10, 2024). (In Russ.).
3. *Razvitie kreativnyh industriy v Rossii: kljuchevye indikatory [Development of creative industries in Russia: key indicators]: Scientific digest. (2021)*. M.: National Research University Higher School of Economics. URL: https://www.hse.ru/data/2021/08/05/1425538088/Human_Capital_NCMU_Digest_1_Creative_Industries_2021.pdf (Accessed on June 16, 2024). (In Russ.).
4. Toffler, E. (2004). *Shok budushhego [Shock of the future]*. Moscow: ACT Publishing House LLC. (In Russ.).
5. Chen, A., Peng, N., & Hung, K.-P. (2015). Examining tourists' loyalty toward cultural quarters. *Annals of Tourism Research*, 51, 59-63. doi: 10.1016/j.annals.2015.01.004.
6. Christou, P. A., Farmaki, A., Saveriades, A., & Spanou, E. (2019). The "genius loci" of places that experience intense tourism development. *Tourism Management Perspectives*, 30, 19-32. doi: 10.1016/j.tmp.2019.01.002.
7. Fadamiro, J. A., & Adedeji, J. A. (2016). Cultural landscapes of the Yoruba of South-Western Nigeria demystified as solidified time in space. *Space and Culture*, 19(1), 15-30. doi: 10.1177/1206331215595751.
8. Jiang, Z., & Lin, D. (2022). Genius Loci of Ancient Village from the Perspective of Tourists Experience: Scale Development and Validation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(8), 4817. doi: 10.3390/ijerph19084817.
9. Li, X., Wang, Z. H., Xia, B., Chen, S. C., & Chen, S. (2019). Testing the associations between quality-based factors and their impacts on historic village tourism. *Tourism Management Perspectives*, 32, 100573. doi: 10.1016/j.tmp.2019.100573.
10. Guo, Z. F., & Sun, L. (2016). The planning, development and management of tourism: The case of Dangjia, an ancient village in China. *Tourism Management*, 56(C), 52-62. doi: 10.1016/j.tourman.2016.03.017.
11. Liu, C. H. (2020). Local and international perspectives of the influence of creative experiences of Chinese traditional culture on revisit intentions. *Current Issues in Tourism*, 23(1), 17-35. doi: 10.1080/13683500.2018.1564740.
12. Lynch, K. (1960). *The Image of the City*. Cambridge: MIT Press.
13. MacLeod, N. (2020). 'A faint whiff of cigar': The literary tourist's experience of visiting writers' homes. *Current Issues in Tourism*, 24(9), 111-1226. doi: 10.1080/13683500.2020.1765996.
14. Norberg-Schulz, C. (1980). *Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture*. NY: Rizzoli.
15. Rudnicka-Bogusz, M. (2022). The Genius loci Issue in the Revalorization of Post-Military Complexes: Selected Case Studies in Legnica (Poland). *Buildings*, 12(2), 232. doi: 10.3390/buildings12020232.
16. Silva, K. D. (2015). The spirit of place of Bhaktapur, Nepal. *International Journal of Heritage Studies*, 21(8). doi: 10.1080/13527258.2015.1028962.
17. Wang, N. (2000). *Tourism and Modernity: A Sociological Analysis*. Amsterdam: Elsevier Science.